

“АЛ-ФАТОВО-Л-ОЛАМГИРИЯ” АСАРИДА МЕРОС**МУНОСАБАТЛАРИ СУБЪЕКТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ҲУҚУҚИЙ МАҚОМИ****Ўзбекистон халқаро исломшунослик академияси****тадқиқотчиси Саидова Севара Алишер қизи****Тел: (+998) 90 949-98-30****СУБЪЕКТЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ И ИХ
ПРАВОВОЙ СТАТУС В ТРУДЕ «АЛ-ФАТОВО-Л-АЛАМГИРИЯ»****SUBJECTS OF INHERITANCE LAW AND THEIR LEGAL STATUS IN
“AL-FATAWA AL-ALAMGIRIYA”**

АННОТАЦИЯ Ушбу мақолада “Ал-Фатово-л-оламгирия” асари асосида мерос муносабатларининг субъектлари илмий таҳлил қилинган. Тадқиқотда меросхўрлар эркак ва аёл тоифаларига ажратилиб, уларнинг ҳуқуқий мақоми фароиз илми нуқтаи назаридан ёритилган. Шунингдек, фарз эгалари ва асабалар ўртасидаги муносабатлар, асабаларнинг турлари ва мерос тақсимотидаги ўрни таҳлил қилинган.

АННОТАЦИЯ В статье проводится научный анализ субъектов наследственных правоотношений на основе труда «Ал-Фатово-л-Аламгирия». Наследники классифицируются на мужские и женские категории, раскрывается их правовой статус с точки зрения науки фараиз. Рассматриваются отношения между обладателями обязательных долей и асаба.

ANNOTATION This article provides a scholarly analysis of the subjects of inheritance law based on “Al-Fatawa al-Alamgiriya”. Heirs are classified into male and female categories, and their legal status is examined from the perspective of Islamic inheritance law (faraid). The relationship between fixed-share heirs and agnatic heirs (‘asaba) is also explored.

Калит сўзлар: мерос ҳуқуқи, фароиз, асаба, фарз эгалари, меросхўр

Ключевые слова: наследственное право, фараиз, асаба, наследники

Keywords: inheritance law, faraaid, asaba, heirs

Классик ислом ҳуқуқига кўра, фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларнинг субъектлари сифатида қуйидагилар кўрсатилади: муслмонлар – давлатнинг асосий фуқаролари, зиммийлар – мустақил қоидалар асосида яшовчи бошқа дин вакиллари, улар ўзларининг суд тизими, қонунчилигига эга бўлишлари мумкин ваҳарбийлар – бошқа динга мансуб бўлган чет эл фуқаролари, улар давлат ичига кириши учун амонлик (рухсат) олиши лозим бўлган⁸.

Ҳуқуқ субъектларини характерлайдиган асосий ҳуқуқий муносабатлар ҳуқуқ ва муомала лаёқатларидан иборат. Ислом ҳуқуқида лаёқат тушунчаси “аҳлият” деб аталади. Аҳлият сўзи араб тилида салоҳият, яъни муайян бир нарсанинг яроқли бўлиши маъноси ифодаласа, истилоҳда аҳлият бу – шахснинг шариат томонидан белгилаб берилган ҳуқуқ ва мажбуриятларга салоҳиятли (яроқли) бўлишлигини билдиради.

Фароиз илмида эса мерос муносабатларининг субъектларини асосий 2 гуруҳга: мерос оладиган эркаклар ва аёлларга бўлинади.

Мерос олишларига ижмо қилинган эркаклар умумий 10 тоифа бўлиб, агар уларни тафсилоти билан келтирилса, 15 тани ташкил қилади ва булардан бошқа ҳеч бир эркак мерос олмайди. Уларга ўғил, ўғилнинг ўғли (набира) (қанча пастласа ҳам), ота, саҳиҳ бобо (қанча юқориласа ҳам), туғишган ака ёки ука, ота бир ака ёки ука, она бир ака ёки ука, туғишган аканинг ёки уканинг ўғли (жиян), ота бир аканинг ёки уканинг ўғли, туғишган амаки, ота бир амаки, туғишган амакининг ўғли, ота бир амакининг ўғли, эр ва қул озод қилган эркаккиради.

Мерос олувчи аёллар умумий 7 та, тафсилоти билан келтирилганда эса 10 тани ташкил қилади. Уларга қиз, она, ўғилнинг қизи (қанча пастласа ҳам), саҳиҳ момо, яъни онанинг онаси (қанча юқориласа ҳам), саҳиҳ момо, яъни отанинг онаси (қанча юқориласа ҳам), туғишган опа-сингиллар, ота бир опа-сингиллар, она бир опа-сингиллар, хотин ва қул озод қилган аёлкиради.

Қуръон карим ва суннатда меросда улушларининг миқдори очик-ойдин айтилган меросхўрлар фарз эгалари ҳисобланса, улуш миқдорлари айтилмаган

⁸ Қаранг: Ислом ҳуқуқшунослиги. – Т.: Тошкент ислом университети нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2014. – 258 б.

меросхўрлар асабалар ҳисобланади. “Ал-Фатово-л-оламгирия” асарининг учинчи боби асабалар мавзусига бағишланган. “Асаба” (العصبة) сўзи араб тили луғатда “ёпишиб туриш” маъносида ва кишининг ота тарафдан бўлган яқин қариндошларига нисбатан айтилади. Истилоҳда “асаба” деганда – фарз эгаларидан ортиб қолган улушнинг барчасини олувчи бўлган яқин эркак қариндошлар тушунилади. Буларга ўғил, ўғилнинг ўғли, туғишган ака-укалар, ота бир ака-укалар, туғишган амакиларкиритилган. Асабалар мерос олишда фарз эгаларидан кейинги ўринда турадилар. Улар белгилаб қўйилган фарз улуши бўлмаган ҳамда фарз эгалари ўз улушини олиб бўлгандан кейин қолганини оладиган кишилардир. Агар улар бир ўзи бўлса, қолган молнинг ҳаммасини оладилар. “Ал-Фатово-л-оламгирия” асарида асабалар икки қисм: насабий ва сабабий асабага ажратилган. Насабий асабалар насаб туфайли асаба бўлган қариндошлар бўлиб, улар меросда асосий ҳисобланади ва улар уч турга: ўзи асаба бўлиши (عصبة بالنفس), биров туфайли асаба бўлиш (عصبة بالغير) ва биров билан бирга асаба бўлиш (عصبة مع الغير) бўлинади.

Ўзи асаба бўлишимарҳумгача бўлган насабида аёл киши бўлмаган ўғил болага айтилади ва унинг бунувват – марҳумнинг ўғиллари қанча пастласа ҳам, убувват – марҳумнинг отаси, саҳиҳ бобоси, ухувват – туғишган ака-укалари бўлиши ва умумат – туғишган амакиларнинг бўлиши каби тўртта жиҳати бор⁹.

Биров туфайли асаба бўлиштўртта меросхўр билан чегараланади. Улар марҳумнинг қизи ака ёки укаси билан бирга бўлганда, ўғилнинг қизи ака ёки укаси билан ёки амакисининг ўғли билан бўлганда, туғишган опа ёки сингил ака ёки укаси билан бирга бўлганда ва ота бир опа ёки сингил ака ёки укаси билан бирга келганда асаба бўлади. Ушбу тўртта аёл ўзининг ака ёки укаси билан бирга бўлганда тарика ўғилга “икки қиз улуши” қоидаси асосида тақсимланади. Бунга Нисо сурасининг 12-ояти далил бўлади.

Биров билан бирга асаба бўлиштуғишган ёки ота бир опа-сингилларга хос бўлиб, улар орасида ўғил, ака ёки ука бўлмаслиги шарт ҳисобланади.

⁹جماعة من علماء الهند. الفتاوى العالمية. – البيروت: دار الكتب العلمية. 2015. – ج. 2. – ص 500.

Бундан ташқари асарда зинодан туғилган фарзанд (валади зино) ва лиён¹⁰ ҳақида ҳам фатволар келтирилган бўлиб, улар учун асабалар бу онасининг қариндошлари деб эътиборга олинади. Чунки унинг мерос оладиган отаси йўқ, деб ҳисоблангани асос қилиб олинган.

Шунингдек, асабанинг иккинчи қисми бўлган сабабий асабалик — ҳукмий қариндошлик бўлиб, унинг вужудга келиши қулликдан озод қилиш билан бўлади. Бу борада ҳам асарда фатволар келтирилган, лекин бугунги кунда қулчилик муносабатлари тугатилгани боис мазкур фатволарни тадқиқ қилиш ўз аҳамиятини йўқотган.

Мазкур таҳлиллар натижасида хулоса қилиш мумкинки, “ал-Фатово-л-оламгирия” асари асосида ҳанафий мазҳабида мерос ҳуқуқининг субъектлари, мерос олиш шартлари, меросдан маҳрум қилувчи ҳолатлар ва ҳажб институти атрофида таҳлил қилинди. Мазкур асарда мерос ҳуқуқи фақат улушларни тақсимлаш билан чекланмай, балки мураккаб ҳуқуқий-ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи тизим сифатида баён этилган.

Асарда мерос муносабатлари субъектлари аниқ таснифланган бўлиб, улар эркак ва аёл меросхўрлар сифатида алоҳида гуруҳларга ажратилган. Меросхўр эркак ва аёллар сонининг чекланган ҳолда белгиланиши мерос ҳуқуқида аниқлик ва ҳуқуқий барқарорликни таъминлашга қаратилганини кўрсатади. Бу ҳолат ҳанафий мерос ҳуқуқида ворислик доираси қатъий меъёрлар асосида шаклланганини англатади.

“Ал-Фатово-л-оламгирия”да фарз эгалари ва асабалар ўртасидаги муносабатлар изчил ҳуқуқий мантиқ асосида қурилган. Айниқса, асабаларнинг насабий ва сабабий турларга ажратилиши, насабий асабаларнинг бин-нафс, бил-ғайр ва маъал-ғайр каби қисмларга бўлиниши мерос ҳуқуқининг назарий жиҳатдан

¹⁰ Лиён (لعان) сўзининг маъноси “ўзаро лаънат айтишмоқ”дир. Шариатдаги маъноси – эр ўз хотинини зинода айблаб ёки фарзандини бошқадан деб даъво қилганда қози ҳузурда эр ва хотин Аллоҳнинг номи ила рост айтаётганлиги таъкидлайди, агар ёлгончи бўлса, унга Аллоҳнинг лаънати, ғазаби бўлишини эълон қилади. Хотин ҳам зинони ёки туғган боласи бошқа эркакдан эканлигини рад этиб лиён айтади. Ота бу фарзандни тан олмагани сабаб меросда иштирок этмайди. Қаранг:

المعجم الوسيط. - القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2014. - ص 674.

мукаммал ишлаб чиқилганини далиллайди. Бу тасниф мерос тақсимоотида яқинлик даражаси принципнинг устувор эканини намоён қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ал-Фатово ал-Оламгирия. – Байрут: Дор ал-Фикр, 2000.
2. Абдуллоҳ ибн Масъуд. Илм ал-Фароиз. – Қоҳира: Дор ас-Салом, 2005.
3. Абу Ҳанифа. Ал-Фикҳ ал-Акбар. – Байрут: Дор ал-Кутуб ал-Илмия, 1998.
4. Абу Юсуф. Китоб ал-Хараж. – Байрут: Дор ал-Маърифа, 2002.
5. Муҳаммад аш-Шайбоний. Ал-Асрор фи-л-Фикҳ. – Қоҳира: Дор ал-Фикр, 2001.
6. Ибн Қудам. Ал-Муғни. – Байрут: Дор ал-Фикр, 1997.
7. Ан-Нававий. Ал-Мажмуъ шарҳ ал-Муҳаззаб. – Байрут: Дор ал-Фикр, 2000.
8. Ибн Абидин. Радд ал-Мухтар. – Байрут: Дор ал-Фикр, 2003.
9. Зухайлий В. Ал-Фикҳ ал-Исломий ва адиллатух. – Дамашк: Дор ал-Фикр, 2004.
10. Каримов Ш. Ислом ҳуқуқи асослари. – Тошкент: ТДИУ нашриёти, 2018.
11. Раҳмонов А. Фароиз илми ва мерос ҳуқуқи. – Тошкент: Фан, 2020.
12. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси. – Тошкент: Адолат, 2023.